
INSTABILIDADE LOCAL EM ESTRUTURAS MISTAS DE AÇO E CONCRETO

DOI: 10.5281/zenodo.14285121

M'nylla Roberta Silva Sarmento¹

¹Engenharia Civil – Centro Universitário Faculdade Santa Maria
E-mail: sarmentommylla@gmail.com

Rafael Wandson Sena Rocha²

²Docente, Engenharia Civil – Centro Universitário Faculdade Santa Maria
E-mail: rw_sena@hotmail.com

Thiarly Feitosa Afonso de Lavôr³

³ Docente, Engenharia Civil – Centro Universitário Faculdade Santa Maria
E-mail: thiarlycz@hotmail.com

John Willams Ferreira de Souza⁴

⁴ Docente, Engenharia Civil – Centro Universitário Faculdade Santa Maria
E-mail: johnwilliams000853@fsmead.com.br

RESUMO: As estruturas mistas de aço e concreto são amplamente utilizadas em edificações devido às suas vantagens em termos de resistência, durabilidade e eficiência de construção. Estas estruturas combinam a capacidade de tração do aço com a resistência à compressão do concreto, resultando em sistemas estruturalmente eficientes. Este estudo tem como objetivo investigar as relações de instabilidade local em estruturas mistas de aço e concreto, conforme a norma ABNT NBR 8800:2008. Para alcançar este objetivo, inicialmente diversas fontes de informação foram consultadas para obter uma compreensão abrangente sobre o tema. Posteriormente, foram destacados dois exemplos distintos de pilares mistos: um totalmente revestido por concreto armado e outro parcialmente revestido. Ambos os exemplos levaram em consideração cálculos de dimensionamento e instabilidades locais, conforme orientações da norma estudada. Adicionalmente, foi desenvolvido um pilar com seção transversal retangular parcialmente revestido por concreto. Através deste exemplo, é analisada as questões relativas à norma ABNT NBR 8800:2008 e quanto a relação de largura e espessura da mesa para a não ocorrência da flambagem local. Além disso, são abordados os limites de aplicabilidade da norma para esses pilares, seja quando revestidos totalmente ou parcialmente com concreto. A partir disso, foi possível ressaltar a relevância da adoção dos métodos prescritos pela norma, destacando sua relação com a segurança estrutural.

Palavras-chave: Estruturas; Flambagem; Instabilidade; Pilares Mistos.

1. INTRODUÇÃO

A imposição do ser humano em desenvolver diferentes meios na construção é um reflexo da constante e incansável busca por soluções que sejam mais eficientes, econômicas e suscetíveis à redução de tempo para atender às crescentes demandas da sociedade moderna. A necessidade de utilizar estruturas mistas de aço concreto é uma reflexão crucial na engenharia

civil contemporânea.

Ao escolher entre diferentes tipos de estruturas na construção civil, a decisão é fortemente influenciada pelas propriedades mecânicas de cada material (Cortez *et al.*, 2017). O concreto é notável por sua robustez e capacidade de suportar cargas de compressão, devido à sua natureza densa e resistente. No entanto, sua capacidade de resistir à tração é inferior em comparação com o aço. Este último se destaca por sua resistência à tração, tornando-o ideal para aplicações onde essa tensão é predominante. Por outro lado, apesar de sua resistência à tração, estruturas de aço tendem a ser muito esbeltas, o que pode ser prejudicial em alguns casos, influenciando diretamente a possibilidade de deformação por flambagem (Bastos, 2024).

Ao abordar a união desses dois materiais sob uma ótica estritamente normativa e metodológica, é possível notar que sua combinação proporciona a síntese das características positivas de cada um para a concepção de estruturas mais eficientes e versáteis (Cabral; Martins; Braga, 2016). Em outras palavras, a combinação de aço e concreto, conforme discutido anteriormente, permite aproveitar as vantagens de ambos os materiais de forma integrada. Onde o concreto tem deficiência na resistência à tração, o aço complementa com sua capacidade de suprimir esse esforço. Da mesma forma, onde o aço é menos eficiente, como em cargas de compressão, o concreto compensa essa deficiência. Assim, ao unir esses materiais, é possível criar uma estrutura otimizada em termos de resistência, durabilidade, economia e desempenho global, onde as desvantagens individuais são integralmente supridas.

Através dessa abordagem, ao discutir o termo “elementos mistos”, uma série diversificada de componentes é considerada. Exemplos incluem pilares, lajes e vigas, entre outros. Este trabalho se concentrará na instabilidade local dos pilares nos quais o aço e o concreto armado colaboram em conjunto. Entretanto, é crucial destacar que o conceito de “estruturas mistas”, particularmente na interação entre estes dois materiais, não pode ser reduzido ao seu aspecto mais simples. Por trás dessa designação, há uma multiplicidade de elementos e conceitos que contribuem para sua complexidade e abrangência.

Quando se discute a importância dos pilares, é crucial reconhecer sua relevância como elemento estrutural fundamental em qualquer construção. Responsáveis por suportar tanto as cargas verticais permanentes, como o peso próprio da estrutura, quanto as cargas variáveis, como equipamentos e ocupantes, e por transferi-las para as fundações, esses elementos demandam uma abordagem cuidadosa em todas as etapas do processo de planejamento e construção (Silva, 2012). Se tratando destes em sua condição mista, de modo mais específico, os pilares mistos de aço e concreto consistem em um ou mais perfis de aço ligados entre si

trabalhando em conjunto com o concreto, simples ou armado, solicitados à compressão ou à flexocompressão.

Ainda se tratando destes, é importante destacar a complexidade das normas regulamentadoras, pois a segurança e o desempenho estrutural desses componentes estão intrinsecamente ligados à execução das diretrizes correspondentes. No Brasil, a ABNT NBR 8800:2008 fornece uma orientação minuciosa sobre como combinar aço e concreto, abordando temas como a interação entre os materiais, o comportamento diante de diferentes cargas e os procedimentos de dimensionamento, que são cruciais para assegurar a estabilidade e a durabilidade das estruturas.

No que diz respeito à norma brasileira ABNT NBR 8800:2008, define-se quatro categorias de pilares mistos, classificadas conforme suas seções e tipos de revestimento. Esses pilares desempenham um papel crucial ao combinar os benefícios do aço e do concreto, oferecendo uma eficiência estrutural superior. A norma inclui:

- Seção retangular de concreto com revestimento total ou parcial;
- Perfil I ou H, com armaduras longitudinais;
- Perfis tubulares retangulares ou circulares de aço, preenchidos ou não com concreto armado.

Em razão do que foi abordado anteriormente, um aspecto fundamental a ser levado em conta ao projetar esses pilares é a instabilidade local, a qual se origina especialmente das propriedades geométricas do pilar e sua relação direta com a resistência. Essa instabilidade local pode ocorrer em pontos determinados do pilar, como nas paredes de perfis metálicos, que podem sofrer flambagem local antes que a resistência total do elemento seja alcançada.

A forma do pilar é essencial para sua performance estrutural. Perfis mais esbeltos são geralmente mais suscetíveis à instabilidade, enquanto seções com maior seção conseguem dispersar as tensões entre o aço e o concreto de maneira mais eficiente, aumentando a resistência geral. Nos perfis mistos, o concreto não apenas colabora para a resistência à compressão, mas também serve para limitar as deformações locais do aço, proporcionando maior estabilidade ao sistema como um todo.

Assim, é fundamental entender as normas que regem os pilares mistos, não apenas para um dimensionamento preciso, mas também para antecipar e minimizar possíveis falhas causadas por instabilidades. A aplicação cuidadosa dessas diretrizes assegura que as estruturas sejam elaboradas com uma margem de segurança apropriada, considerando as especificidades

dos diversos tipos de seções, materiais e condições de carga.

2. METODOLOGIA

Para aprofundar o entendimento sobre a temática abordada, foi realizada uma extensa pesquisa em bases acadêmicas, abrangendo conceitos relacionados a estruturas de concreto, metálicas e mistas. Para uma melhor compreensão deste trabalho, desenvolveu-se um embasamento teórico abrangente, desde definições básicas até questões complexas de dimensionamento e instabilidades locais.

Além disso, com base na norma vigente, foi realizado um estudo da norma brasileira ABNT NBR 8800:2008, que aborda pilares mistos e elementos submetidos à compressão. A escolha dessa norma deve-se à sua relevância e aplicabilidade no contexto das estruturas mistas, permitindo uma análise criteriosa e fundamentada das melhores práticas e requisitos técnicos para o dimensionamento e a segurança dessas estruturas.

Para validar os métodos distintos abordados pelas normas envolvidas, foram demonstrados inicialmente dois exemplos de dimensionamento de pilares mistos, conforme os itens 14.15.1 e 14.15.2 do livro "Dimensionamento de Elementos Estruturais de Aço e Mistos de Aço e Concreto" de Fakury, Silva e Caldas (2016). O primeiro exemplo trata de um pilar misto de aço e concreto com comprimento de 3,5 metros, perfil metálico HP 310x79 totalmente revestido por concreto, com seção de 450 mm, armadura longitudinal de 4 barras de 16 mm de diâmetro, cobrimento de 35 mm e estribos de 5 mm espaçados a 180 mm, e resistência característica do concreto de 40 MPa.

O segundo exemplo aborda um pilar misto de aço e concreto parcialmente revestido, com comprimento de 3 metros, seção retangular de 300 mm por 350 mm, perfil metálico PS 350x300x9,5x8, concreto com resistência de 40 MPa, armadura longitudinal de oito barras de 12,5 mm de diâmetro, cobrimento de 35 mm e estribos de 5 mm espaçados a 150 mm. Após demonstrar o passo a passo dos cálculos das propriedades geométricas e mecânicas dos componentes, verificação do cobrimento do perfil para evitar flambagem local, e cálculo da força axial de compressão resistente, será apresentado um terceiro exemplo, criado para este estudo.

Neste exemplo, o pilar a ser dimensionado pertence a um edifício residencial de 10 pavimentos típicos acima do térreo, com pé-direito de 3 metros por andar. É adotada uma única seção transversal ao longo de todo o pilar, de 600 mm. O perfil de aço escolhido é o CS 600x250, com o aço USI CIVIL 350 e a resistência característica do concreto à compressão é

de 40 MPa. Os cálculos de verificação para a não ocorrência de instabilidade local foi demonstrado com base na Norma ABNT NBR 8800:2008.

Primeiramente, foram calculadas, com base nas formulações específicas, as relações entre as propriedades geométricas e mecânicas dos componentes. O foco será nas especificações de instabilidade local conforme a norma, levando em consideração se a seção apresenta revestimento total ou parcial. Em seguida, será abordado o cálculo da relação da mesa do elemento, considerando todos os fatores pertinentes de largura e espessura.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Estruturas Mistas de Aço e Concreto

O conceito de estruturas mistas emergiu da busca por soluções construtivas mais eficientes e econômicas que aproveitassem as propriedades complementares de diferentes materiais (Alva, 2006). A adoção destas, inicialmente foi motivada pela necessidade de proteger os perfis de aço contra a ação do fogo, uma vez que o concreto, ao envolver o aço, atua como uma barreira térmica, retardando a elevação da temperatura e a perda de resistência do aço durante incêndios. Conforme estabelecido por Chaves (2009), a combinação de perfis de aço e concreto em um único componente forma uma estrutura mista, tendo em vista que, essa integração é viabilizada através de conectores de cisalhamento ou pela força de atrito entre os materiais, assegurando a transferência adequada de esforços.

Segundo Bianchi (2002), estruturas compostas de aço-concreto representam sistemas nos quais componentes de aço estrutural interagem com elementos de concreto para resistir às ações externas. Esta técnica construtiva consiste na combinação de diferentes materiais para formar uma estrutura forte e notavelmente eficiente, permitindo a compensação entre um material e outro (Sá; Santos, 2014). Em resumo, as limitações individuais dos materiais são ultrapassadas e seus benefícios complementares são aproveitados (Alva, 2006).

As estruturas mistas de aço e concreto são uma solução construtiva que combina o melhor de dois materiais com características complementares, resultando em construções mais eficientes, econômicas e versáteis, além de alcançar grandes vãos, ela permite alcançar locais de difícil acesso e grandes balanços (Sá; Santos, 2014). Em outras palavras, a essência das estruturas mistas de aço e concreto reside na sua habilidade de alocar os esforços de maneira apropriada para cada material, aproveitando ao máximo suas características (Chaves, 2009).

Esse comportamento interativo é proporcionado pela tensão de aderência entre o aço e o concreto, ou, se esta for excedida, por meio da utilização dos conectores de cisalhamento

(Bianchi, 2002). De acordo com Carini (2014), se não houvesse conexão entre o aço e o concreto, os elementos se deformariam de maneira autônoma, resultando em um deslizamento relativo entre as superfícies em contato e a resistência seria a soma das resistências individuais.

Ainda de acordo com Chaves (2009), quando aplicadas corretamente, essas estruturas se tornam muito eficientes, pois permitem que cada elemento suporte cargas de acordo com suas propriedades específicas, oferecendo resistência contra fissuras e deslocamentos excessivos. Comparando-se com as condições correntes do concreto armado por exemplo, a construção em sistema misto aço-concreto é competitiva para estruturas de vãos médios a elevados, caracterizando-se pela rapidez de execução e pela significativa redução do peso total da estrutura, propiciando assim fundações mais econômicas (Alva, 2006).

É válido que as estruturas mistas podem ser desenvolvidas e construídas utilizando uma ampla gama de materiais, e é comum encontrar tipologias de construções incorretamente associadas a esse conceito, dependendo do contexto utilizado. Embora sejam compostas, a ideia de hibridez em estruturas é frequentemente confundida. Quanto a isso, ao combinar diferentes materiais, busca-se aproveitar as vantagens individuais. No entanto, ao contrário das estruturas mistas, esses sistemas não funcionam integradamente, cada material opera de maneira independente (Cabral; Martins; Braga, 2016).

Dentro deste contexto, ainda de acordo com Cabral, Martins e Braga (2016), é crucial estabelecer uma distinção conceitual entre os termos previamente discutidos e também entre estruturas mistas e materiais mistos. Estruturas mistas são constituídas por componentes visíveis e rígidos, enquanto materiais mistos são compostos por elementos internos. Em outras palavras, o primeiro termo destaca-se pelos elementos integrados que trabalham de forma sinérgica para suportar cargas e transmitir forças.

Os elementos mistos de aço e concreto são usados especialmente como pilares, vigas e lajes. Um exemplo seria perfis metálicos H, os quais podem ser revestidos total ou parcialmente por concreto (Fakury; Silva; Caldas, 2015). Por outro lado, o concreto armado e o concreto protendido são exemplos de materiais mistos, pois as barras de aço e as cordoalhas, engraxadas ou não, são flexíveis e internos (Cabral; Martins; Braga, 2016). Conforme Bastos (2023) ressalta, o concreto armado representa uma combinação de concreto simples com uma armadura, usualmente composta por barras de aço. Ambos devem resistir de forma conjunta aos esforços solicitantes, o que é garantido pela aderência.

De acordo com Sá e Santos (2014), uma das principais características da construção mista é a utilização de diferentes materiais que favorecem o equilíbrio entre eles. Tendo em

vista isso, um dos benefícios dessa abordagem, destacam-se a economia, a agilidade, a flexibilidade, a elevada qualidade e uma estética atrativa. Além disso, ainda de acordo com Sá e Santos (2014) este também apresentando ainda outras vantagens, como:

- Redução na concretagem local;
- Redução de armadura passiva;
- Redução de despesas indiretas, de potencial risco trabalhista e de acidentes;
- Maior velocidade construtiva;
- Eliminação e escoramentos;
- Obra sustentável, com menor geração de resíduos;
- Maior parte dos elementos produzidos fora do canteiro.

3.2 Pilares Mistos

Pilar misto aço-concreto é uma peça sujeita a esforços de compressão ou flexo-compressão (Queiroz, 2003). Esses pilares são compostos por um ou mais perfis de aço interligados entre si, trabalhando em conjunto com o concreto, seja ele simples ou armado, para resistir a esforços de compressão ou flexo-compressão, conforme destacado por Silva (2012).

Em geral, o termo pilar misto refere-se a qualquer membro comprimido no qual um elemento de aço atua juntamente com o concreto, sem escorregamento relativamente significativo na superfície de contato, estando sujeito a momentos fletores, devidos às imperfeições e/ou excentricidades iniciais (Caldas, 2004).

No Brasil, a norma que regulamenta os pilares mistos, que combinam concreto e aço, é a NBR 8800:2008. Esta, estabelece requisitos técnicos e os procedimentos necessários para o dimensionamento e a execução dessas estruturas, visando garantir a segurança e a eficiência das construções. A característica marcante desses componentes está na combinação sinérgica de materiais: o aço, reconhecido por sua excepcional resistência à tração, é utilizado juntamente com o concreto, que se destaca por sua capacidade de suportar compressão. A combinação de aço e concreto permite que cada material seja usado onde é mais eficiente, nesse aspecto, os pilares mistos podem ser projetados para otimizar essas características, resultando em uma estrutura mais eficiente em termos de uso de materiais e capacidade de carga (Nardin, 2008).

As seções transversais dos pilares mistos apresentam variedade, podendo ser completamente revestidas com concreto ou parcialmente revestidas por este, como mostrado na

figura 35. A presença do concreto como revestimento, além de propiciar maior resistência, impede a flambagem local dos elementos da seção de aço, além de fornecer maior proteção ao fogo e à corrosão do pilar de aço (Alva, 2006). Neste tipo de pilar o elemento estrutural de aço pode ser formado por um ou mais perfis ligados entre si, que podem ser laminados, soldados ou formados a frio (Figueiredo, 1998).

Quando parcialmente revestidos, garante uma economia de materiais sem comprometer a integridade da estrutura (Caldas, 2007). A principal desvantagem desse tipo de pilar é a necessidade de utilização de fôrmas para a concretagem, tornando sua execução mais trabalhosa, quando comparada ao pilar misto preenchido (Alva, 2006). A figura 1 ilustra os diferentes tipos de pilares mistos.

Figura 1: Principais tipos de pilares mistos aço-concreto: (a) totalmente revestido; (b) parcialmente revestido; (c) preenchido de seção retangular; (d) preenchido de seção circular.

Fonte: Queiroz, 2003.

Consoante aos preceitos de Queiroz (2003), são alguns exemplos de vantagens relativas ao uso de pilares mistos aço-concreto em relação ao uso de pilares de aço:

- Grande economia de materiais;
- Maior capacidade de resistência ao fogo e à corrosão;
- Maior capacidade de carga devido à ação mista e ao confinamento do concreto, no caso de pilares preenchidos.

Além disso, ao considerar os pilares mistos e suas vantagens em relação ao uso dos pilares de concreto, poder-se-á delinear que:

- Apresentam menor seção transversal e maior relação resistência/peso próprio;
 - Dispõem de boa ductilidade para suportar solicitações cíclicas e repetidas;
 - Deliberam economia de tempo de construção;
- Propõem maior capacidade de carga devido à ação mista e ao confinamento do concreto, no caso de pilares preenchidos.

3.3. ABNT NBR 8800:2008 – Projeto De Estruturas De Aço E De Estruturas Mistas De Aço E Concreto De Edifícios

De acordo com Fonseca, um pilar misto de aço e concreto é aquele em que um perfil de aço atua conjuntamente com uma seção de concreto armado para resistir aos esforços. Conforme a NBR 8800 (2008), estes perfis de aço podem ser do tipo I ou H, podendo ser do tipo soldado ou laminado, revestido total ou parcialmente por concreto. Podendo também apresentar seções do tipo tubular, sejam retangulares ou circulares, preenchidas com concreto. A utilização de sistemas mistos amplia consideravelmente a gama de soluções em concreto armado e em aço (Fonseca, 2015). Em pilares mistos, a contribuição do aço em relação à resistência pode chegar a 90% (ABNT NBR 8800: 2008).

Silva (2012), trata que o dimensionamento deste modelo de pilar é realizado por meio de dois modelos simplificados os quais fazem uso das mesmas curvas de dimensionamento aplicadas em pilares de aço, aplicável somente em casos onde há somente seções com dupla simetria. Logo, estes modelos são baseados em conformidade com duas normas internacionais. O primeiro modelo com base no ANSI/AISC (2005), “Specification for structural steel buildings”, e o segundo conforme o Eurocode 4 (2004), Part 1-1, “Design of composite steel and concrete structures”.

Tratando-se da ABNT NBR 8800 (2008), são estabelecidos quatro tipos distintos de seções transversais, ambas simétricas, são estas: seções retangulares, revestidas de concreto de maneira parcial ou total em perfis I de aço. Tubos retangulares e circulares preenchidos por concreto, conforme estabelecidos na figura 2.

Figura 2: Seções transversais de pilares mistos e notações.

Fonte: Silva, 2012.

Devem ser considerados os seguintes parâmetros para o estudo destes elementos, de acordo com a ABNT NBR 8800 (2008):

- Seções planas as quais permanecem planas mesmo após a deformação;
- A interação total entre os componentes, o aço e o concreto até à ruína;
- Não ocorrência de instabilidade local no perfil;
- As imperfeições iniciais deve, ser compatíveis às adotadas para a armadura longitudinal.

Além disso, de acordo com Silva, são impostos limites para a aplicabilidade, os quais devem ser verificados, a fim de que sejam garantidas que os pilares respeitem as mesmas hipóteses nos métodos de cálculo, são estes:

- Os pilares mistos devem apresentar dupla simetria e a sua seção transversal deve ser constante juntamente esta, o concreto também deve apresentar densidade normal;
- O fator de contribuição do aço, equivalente a $\delta = \frac{A_a f_{yd}}{NRd,pi}$, deve ter valor superior a 0,2 e inferior a 0,9. Em casos onde δ for igual ou inferior a 0,2, o pilar deve ser dimensionado como um pilar de concreto. Ademais, em situações em que δ é igual ou superior a 0,9, o pilar deve ser dimensionado como pilar de aço;

- A esbeltez relativa do pilar não pode ser maior que 2,0 (λ_{rel});
- As seções preenchidas por concreto podem ser fabricadas sem armadura, no entanto, há uma exceção no que diz respeito em algumas condições de incêndio;
- Em seções transversais com revestimento total ou parcial, a área de seção transversal da armadura longitudinal não pode ser inferior a 0,3% da área do concreto;
- Se tratando da máxima taxa de armadura na seção de concreto é de 4%, por razões de segurança contra incêndios, em casos de maior porcentagem de armadura, estas podem ser utilizadas, no entanto a consideração no que diz respeito ao dimensionamento, não pode ser considerada à temperatura ambiente uma taxa superior a 4%;
- A relação entre a altura e largura das seções transversais retangulares deve estar entre 0,2 e 5,0;
- Considerando seções totalmente revestidas por concreto, os cobrimentos do perfil de aço devem atender certos limites, são estes:

$$40 \text{ mm} \leq c_y \leq 0,3 d \text{ e } c_y \geq b_t/6$$

$$40 \text{ mm} \leq c_x \leq 0,4 b_t \text{ e } c_x \geq b_t/6$$

- Se tratando da concretagem, em casos onde é realizada com o pilar montado, é necessário comprovar que o perfil de aço resiste isoladamente às ações aplicadas antes mesmo do concreto atingir 75% da resistência característica à compressão específica;
- Em seções revestidas de maneira total ou parcial por concreto, é necessário existir a armadura longitudinal e transversal, uma vez que haja a garantia de integridade do concreto. Levando em consideração que a armadura longitudinal pode ser considerada ou não na resistência e na rigidez. Em casos onde as seções são revestidas de forma parcial, a armadura transversal deve ser ancorada no perfil de aço por meio de furos na alma, ou por conectores de cisalhamento, não permitindo um espaçamento longitudinal superior a 500 mm;
- É necessário que no projeto de armaduras sejam atendidos os requisitos da ABNT NBR 6118: 2023.

4. INSTABILIDADE LOCAL EM ELEMENTOS DE AÇO

De acordo com Silva (2012), para que as resistências de todos os materiais sejam atingidas sem que ocorra instabilidade local dos elementos componentes do perfil de aço da seção transversal, não podem ser ultrapassadas as relações dadas a seguir:

1. Em seções tubulares circulares preenchidas com concreto:

$$\frac{D}{t} \leq 0,15 \frac{E}{f_{yk}}$$

2. Em seções tubulares retangulares as quais são preenchidas com concreto:

$$\frac{b_i}{t} \leq 2,26 \sqrt{\frac{E}{f_{yk}}}$$

3. Em seções I ou H parcialmente revestidas por concreto:

$$\frac{bf}{tf} \leq 1,49 \sqrt{\frac{E}{f_{yk}}}$$

Com o intuito de abordar de maneira prática e definir as diretrizes apresentadas pela norma analisada, a obra “Dimensionamento de Elementos Estruturais de Aço e Mistos de Aço e Concreto” de Fakury, Silva e Caldas (2016) sugere diversas ilustrações que abordam diferentes tipos de pilares mistos. Um desses casos exemplifica um pilar composto de aço e concreto, com um comprimento de 3,5 metros, cujo perfil metálico é do tipo HP 310x79, completamente envolto em concreto. Com seção de 450 mm, este pilar apresenta uma armadura longitudinal composta por 4 barras de 16 mm de diâmetro, com um recobrimento de 35 mm, além de estribos de 5 mm dispostos a cada 180 mm, e uma resistência característica do concreto fixada em 40 MPa. A figura 3 ilustra o exemplo.

Figura 3: Pilar totalmente revestido por concreto.

Fonte: Fakury, Silva e Caldas, 2016.

No item 14.5.2 da mesma obra, é apresentado um exemplo adicional de pilar misto. Ao contrário do primeiro exemplo, este propõe a aplicação de um revestimento parcial de concreto na estrutura metálica. Neste caso específico, será calculada a carga axial de compressão resistente deste pilar birrotulado, considerando alguns aspectos, como a sua extensão de 3,0 metros e a seção retangular equivalente a 300 mm de largura e 350 mm de altura. O pilar é formado por um perfil de aço PS 350x300x9,5x8, usando aço USI CIVIL 350, que possui uma resistência característica à compressão de 40 MPa, e agregado graúdo composto por brita 1 de gnaíse. Para a armadura longitudinal, foram empregadas oito barras com diâmetro de 12,5 mm e um cobrimento de 35 mm em aço CA-50, enquanto os estribos consistem em barras de 5 mm, dispostas a uma distância de 150 mm entre si.

Figura 4: Pilar parcialmente revestido por concreto

Fonte: Fakury, Silva e Caldas, 2016.

Exemplo 3:

- Propriedades geométricas perfil de aço: CS 600X250:

$$A_a = 317,9 \text{ cm}^2;$$

$$I_{ax} = 216,146 \text{ cm}^4;$$

$$I_{ay} = 68,419 \text{ cm}^4$$

- Propriedades mecânicas do aço estrutural USI CIVIL 350:

$$f_y = 350 \text{ Mpa} = 35,0 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$

$$f_{yd} = \frac{f_y}{\gamma_{a1}} = \frac{35,0}{1,10} = 31,81 \text{ kN/cm}^2$$

$$E_a = 20.000 \text{ kN/cm}^2$$

- Propriedades geométricas: $10 \text{ mm} < \phi = 16 \text{ mm} < \frac{1}{8} \times 60 \text{ mm} > 75 \text{ mm}$
(Atende).

$$A_x = 8 \left(\frac{\pi \times 1,6^2}{4} \right) = 8 \times 2,01 = 16,08 \text{ cm}^2$$

$$I_{xx} \leq 16,08 \left(60 - 3,5 - \frac{1,6}{2} \right)^2 = \text{cm}^4$$

$$I_{sx} \leq 16,08 \left(60 - 3,5 - \frac{1,6}{2} \right)^2 = 49888 \text{ cm}^4$$

$$I_{sx} \leq 8,04 \left(\frac{60}{2} - 3,5 - \frac{1,6}{2} \right)^2 = 5310 \text{ cm}^4$$

- Propriedades mecânicas do aço CA-50:

$$f_y = 500 \text{ kN/cm} - f_{xd} = \frac{f_y}{\gamma_{a1}} = \frac{50}{1,15} \cong 43,50 \text{ kN/cm}^2$$

$$E_x = 210.000 \text{ MPa} = 21.000 \text{ kN/cm}^2$$

- Propriedades geométricas do concreto:

$$A_c = 60 \times 60 - A_a - A_x = 3.600 - 317,9 - 16,08 = 3266,02 \text{ cm}^2$$

$$I_{cx} = \frac{bh^3}{12} - I_{ax} - I_{sx} = \frac{60 \times 60^3}{12} - 216146 - 49888 = 813966 \text{ cm}^4$$

$$I_{cy} = \frac{hb^3}{12} - I_{ay} - I_{sy} = \frac{60 \times 60^3}{12} - 68419 - 5310 = 1006271 \text{ cm}^4$$

- Verificação da relação largura e espessura da mesa do perfil para não ocorrência de flambagem local:

$$\frac{bf}{tf} = \frac{600}{19} = 31,578 \text{ mm}$$

$$1,49 \sqrt{\frac{E}{f_{yk}}} = 1,49 \sqrt{\frac{20000}{35}} = 35,61$$

Nesse sentido, é válido que a relação largura e espessura da mesa atende as resultantes da norma.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A norma ABNT NBR 8800:2008 estabelece diretrizes para o cálculo de estruturas de aço, incluindo erros tanto em aço quanto em concreto, abrangendo também pilares mistos que utilizam a combinação de concreto com perfis de aço para a sustentação de cargas. No que diz respeito à instabilidade local, a norma recomenda que os projetos de pilares mistos sejam elaborados de forma a evitar danos resultantes de flambagem local, especialmente em situações de altas cargas de compressão.

Essa instabilidade ocorre quando os materiais, são submetidos a esforços além de sua capacidade local, levando ao encurvamento ou à falha das paredes dos perfis de aço. Com o intuito de prevenir esse tipo de situação, a NBR 8800 propõe limites de esbeltez, especificações sobre as propriedades dos materiais, além de diretrizes quanto ao formato, dimensões dos perfis e à espessura do concreto.

No caso de pilares mistos que estão completamente revestidos em concreto, a norma ABNT NBR 8800 não exige a verificação da flambagem local, contanto que o revestimento do perfil de aço atenda de forma estrita aos critérios estabelecidos nas normas. Isso ocorre porque

o revestimento total proporciona uma estabilidade extra à estrutura, reduzindo assim a probabilidade de ocorrer flambagem local.

Por sua vez, em se tratando de pilares que apresentam uma condição mista, onde o concreto reveste de maneira parcial perfis metálicos do tipo I ou H, a norma estipula uma exigência técnica mais rigorosa. Nesses casos, é imprescindível que os elementos de aço na seção transversal se observem as proporções limites estabelecidas, a fim de prevenir instabilidades locais que possam afetar o desempenho estrutural. O descumprimento dessas relações geométricas pode levar a uma instabilidade que compromete a capacidade de carga do elemento. Ademais, a flambagem sob a ação de cargas axiais e momentos fletores não deve alcançar o estado limite último, para evitar que se torne o principal fator de colapso. Portanto, a observância rigorosa dos requisitos normativos é crucial para assegurar a segurança e eficiência da estrutura, permitindo que ela suporte os esforços previstos sem colocar em risco sua integridade estrutural.

Para assegurar a segurança e a longevidade de estruturas que são parcialmente revestidas com concreto, a norma ABNT NBR 6118:2023 determina a necessidade da implementação de armaduras longitudinais e transversais. Essas armaduras são vitais para manter a integridade estrutural do concreto e garantir uma ancoragem eficiente da armadura transversal no perfil de aço, que deve ser fixado por meio de furos na alma. Além disso, é fundamental realizar uma avaliação minuciosa da instabilidade local em pilares mistos, pois estruturas compostas de concreto e aço demandam uma análise detalhada de todos os parâmetros normativos para evitar falhas e melhorar o desempenho da estrutura. Portanto, o cumprimento completo das exigências da norma favorece a criação de uma estrutura mais segura, adaptável e durável.

A avaliação da instabilidade local em pilares mistos, de acordo com as diretrizes da ABNT NBR 8800, é essencial para assegurar a segurança, eficiência e longevidade dessas estruturas. Seguindo as orientações dessa norma, é viável otimizar a utilização dos materiais e garantir uma interação segura entre o aço e o concreto, mesmo sob cargas significativas. Essa análise é de suma importância, uma vez que a negligência dos limites normativos para as proporções de elementos de aço na seção transversal pode resultar em flambagem localizada, comprometendo a resistência da estrutura e elevando o risco de colapso diante de tensões axiais ou momentos fletores. Portanto, um cálculo adequado da instabilidade local favorece uma estrutura mais confiável, evita deteriorações precoces e assegura que o pilar misto alcance seu desempenho máximo dentro das normas de segurança estabelecidas.

6. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

As estruturas mistas de aço e concreto representam uma solução eficiente no âmbito da engenharia civil, ao combinar as melhores características de dois materiais distintos para superar suas limitações individuais. O presente estudo evidenciou a relevância dessas estruturas ao analisar as questões relacionadas à instabilidade local, com ênfase nas orientações da norma ABNT NBR 8800:2008. A partir da investigação de diferentes exemplos de pilares mistos e da elaboração de um caso prático, foi possível destacar a importância do dimensionamento correto para a garantia da segurança e a eficiência estrutural.

Os resultados obtidos reforçam que a interação entre aço e concreto, além de permitir combinação de resistências complementares, poder-se-á minimizar fenômenos de instabilidade local, como a flambagem. Essa vantagem é particularmente relevante em pilares, que desempenham um papel fundamental na transferência de cargas e na estabilidade das estruturas. Ademais, o estudo evidenciou que a adoção das diretrizes normativas é indispensável para assegurar a aplicação correta desses elementos, reduzindo riscos de falhas e ampliando sua vida útil.

Ao explorar os limites de aplicabilidade da norma ABNT NBR 8800:2008 para pilares mistos total ou parcialmente revestidos, constatou-se a necessidade de uma abordagem detalhada e rigorosa no cálculo das relações geométricas e mecânicas. A importância de atender às especificações normativas é corroborada pelos exemplos práticos apresentados, que demonstram o impacto positivo dessa conformidade na prevenção de problemas estruturais e na otimização de recursos. Por fim, este trabalho contribui para a compreensão e aplicação de modo específico aos pilares mistos no cenário da construção civil, ressaltando a necessidade de estudos futuros que aprofundem a análise de diferentes condições de carga, seções transversais e novos materiais.

REFERÊNCIAS

ALVA, G. M. S. **Sobre o projeto de edifícios em Estrutura mista aço-concreto**. 2006. 296 f. Tese (Mestrado em Engenharia de Estrutura). Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, São Carlos, 2006. DOI: <https://doi.org/10.11606/D.18.2000.tde-18082006-143950>.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. (2014). NBR 6118 – **Projeto e execução de obras de concreto armado**. Rio de Janeiro.

BASTOS, P. S. **Flexão Composta E Pilares De Concreto Armado**. São Paulo: Universidade Estadual Paulista - Campus de Bauru, 2024. 188 p.

BIANCHI, F. R. **Análise do comportamento dos pilares mistos considerando a utilização de conectores de cisalhamento**. 2002. 186 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil), Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2002. Disponível em: <https://repositorio.ufes.br/items/b572e8e9-0552-412e-be90-ac5f1db57731>. Acesso em: 29 abr. 2024.

CABRAL, S. V. DE S.; MARTINS, R. DE L. T.; BRAGA, B. H. G. Concepção de estruturas híbridas e mistas: estudos de caso. **In. Contribuição tecnocientífica ao construmetal 2016 - Congresso Latino-americano da Construção Metálica**, São Paulo, 2016. Disponível em: <https://projectaco.com.br/concepcao-de-estruturas-hibridas-e-mistas-estudos-de-caso>. Acesso em: 30 mar. 2024.

CALDAS, R. B. **Análise Numérica de Pilares Mistos Aço-Concreto**. 2004. 220 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil), Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2004. Disponível em: <https://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/6199>. Acesso em: 03 mai. 2024.

CALDAS, R. B.; FAKURY, R. H.; SOUSA JÚNIOR, J. B. M. DE. Bases do dimensionamento de pilares mistos de aço e concreto segundo o projeto de revisão da NBR 8800. **REM. Revista Escola de Minas**, v. 60, n. 2, p. 271–276, 1 jun. 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0370-44672007000200009>.

CARINI, M. R. **Estruturas mistas de aço e concreto: projeto de edifício comercial**. 2014. 158 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Engenharia Civil), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/110092>. Acesso em: 24 mar. 2024.

CHAVES, I. A. **Viga mista de aço e concreto constituída por perfil formado a frio preenchido**. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Estruturas), Universidade de São Paulo, São Carlos, 2009.

CORTEZ, L. A. DA R.; MACIEL, C. A. DOS S.; SANTOS, P. B.; LIMA, R. T.; SANTOS, T. M. F. DOS; NASCIMENTO, M. M. G. DO. Uso das estruturas de aço no Brasil. **Caderno de Graduação - Ciências Exatas e Tecnológicas - UNIT - ALAGOAS**, v. 4, n. 2, p. 217–217, 2017. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/fitsexatas/article/view/5215>. Acesso em: 24 abr. 2024.

FIGUEIREDO, L. M. B. **Projeto e construção de pilares mistos aço-concreto**. 1998. 160 f. Dissertação (Mestre em Engenharia de Estruturas), Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, São Carlos, 1998. DOI: <https://doi.org/10.11606/D.18.2017.tde-21122017-111731>.

FONSECA, F. T. DA. Dimensionamento de estruturas mistas de aço e concreto conforme a ABNT 8800:2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Estruturas), Universidade Federal de Minas Gerais, 2015. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/RAOA-BDALSU>. Acesso em: 27 de mai. 2024.

NARDIN, F. Â. **A importância da estrutura metálica na construção civil**. 2008. 63 f.

Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Engenharia civil), Universidade São Francisco, Itatiba, 2008.

QUEIROZ, F. D. **Modelos para análise de pilares mistos pelo método dos elementos finitos**. 2003. 207 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Estruturas), Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2003. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/GQUZ-5SDQ67>. Acesso em: 18 abr. 2024.

SÁ, A. G. P.; SANTOS, W. A. DOS. **Estruturas mistas aço e concreto**. 2014. 61 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil), Instituto Doctum de Educação e Tecnologia, Doctum, Minas Gerais, 2014. Disponível em: <https://dspace.doctum.edu.br/bitstream/123456789/1167/1/AC%C3%81CIA%20GIANE%20PEREIRA%20E%20S%C3%81%20ALTERADO.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2024.

SILVA, P. H. L. **Dimensionamento de pilares mistos de aço e concreto**. 2012. 318 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia), Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. DOI: <https://doi.org/10.11606/D.3.2012.tde-17062013-150832>.